

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ
ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING
VOLUME 6, ISSUE 2

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Бегматов Илхом Абдураимович
*техника фанлари номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти”
Миллий тадқиқот университети
профессори;*

Бегматов Илхом Абдураимович
*кандидат технических наук,
профессор Национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”*

Begmatov Ikhom
*Candidate of Technical Sciences,
Professor of “Tashkent Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University*

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Хамидов М. Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети профессори

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Исабаев К., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Маматкулов З., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Қасымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Қасымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Исабаев К., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Маматкулов З., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Бекчанов Ф., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Isabaev K., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Mamatkhulov Z. Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Bekchanov F., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанова Ф. М., Улашова О. Й. ЎЎЗАНИ ТОМЧИЛАТИБ СУЎФОРИШДА БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШДА ЎЎЗАНИНГ ЎСИБ-РИВОЖЛАНИШИ ВА ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	5
2. Begmatov I.A., Abdujabborov Abdulkhamid THE IMPORTANCE OF LAND RECLAMATION IN SOLVING THE FOOD PROGRAM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA.....	10
3. Муратов А. А.Р. АТРОФ-МУХИТНИ ЧИҚИНДИЛАРДАН ТОЗАЛАШ, МОДИФИКАЦИФЛАНГАН МАТЕРИАЛЛАР ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	15
4. Мукаррамов Аслон, Авлиякулов Мирзоолим БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	22
5. Botirov Shavkat Choriyevich YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULI VA UNI AMALGA OSHIRISH.....	26
6. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TADQIQOT MAYDONIDAGI TUPROQNI SUV - FIZIK XUSUSIYATINI ASOSLASH.....	31
7. Butayarov Abduqodir Tuxtayevich, Choriev Aliqul Jumaevich TUPROQDAGI UNUMDORLIK ELEMENTLARINING O'ZGARISHIDA RESURSTEJAMKOR SUG'ORISH USULINING O'RNI.....	35
8. Бозоров Холмурод Махмудович, Халиков Баходир Мейликович АСОСИЙ ЭКИН СОЯ+ОРАЛИҚ ЭКИН: ЎЎЗА (1:2) ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ.....	39
9. Atajanov A. U. SUV XO'JALIGI ISHLARINI MECHANIZATSIYALASH TEXNOLOGIYALARI VA MASHINALARI TIZIMINI YARATISH XUSUSIYATLARI.....	45
10. Тлегенова Гулназ Марат қизи, Палуанов Данияр Танирбергенович СУВ ХЎЖАЛИГИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	50
11. Mardiyev Shaxbozjon Husan O'g'li, Urazbayev Ihom Kenesbayevich SUV DAN SAMARALI FOYDALANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYANING SAMARADORLIGI.....	54

Мукаррамов Аслон

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти таянч докторанти
donm12452@gmail.com

Авлиякулов Мирзоолим

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти лаборатория мудир
кишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc)
mirzoolim89@mail.ru

БЕДАНИ ПАРВАРИШЛАШДА ҚОПЛАМА ЭКИНЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12668504>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада қоплама экинлар беда билан аралаш ҳолда етиштирилганда тупроқ хоссалари яхшиланиб, беданинг сувга бўлган талабини юмшатиши ва аралаш ҳолда экилган ўсимликни баравж ривожланишига ҳам бир мунча сезиларли таъсир кўрсатиши ҳамда тупроқ саломатлигини сақлаш ва яхшилашга ҳам катта ҳисса қўшиши бўйича бир қатор маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: қоплама экинлар, беда, тупроқ унумдорлиги, суғориш тартиби.

Мукаррамов Аслон

Базовый докторант в Научно-исследовательском институте
селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания хлопка, Узбекистан

Авлиякулов Мирзоолим

Заведующий лабораторией в Научно-исследовательском
институте селекции, семеноводства и агротехнологии
выращивания хлопка, Узбекистан
доктор сельскохозяйственных наук

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПОКРОВНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены данные об улучшении свойства почвы, смягчение потребности люцерны в воде при выращивании покровных культур с люцерной, при этом наблюдалась существенное влияние на развитие растений, способствовало поддержанию и улучшению здоровья почвы.

Ключевые слова: покровные культуры, люцерна, плодородие почвы, режим орошения.

Aslon MukarramovPhD student at Cotton Breeding, Seed Production
and Agrotechnologies Research Institute, Uzbekistan**Mirzoolim Avliyakov**Head of laboratory at Cotton Breeding, Seed Production
and Agrotechnologies Research Institute, Uzbekistan

DSc in Agriculture

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF COVER CROPS IN ALFALFA GROWING**ANNOTATION**

The article provides data on the improvement of soil properties, mitigation of alfalfa's need for water when growing cover crops with alfalfa, while a significant effect on plant development was observed, helping to maintain and improve soil health.

Key words: cover crops, alfalfa, soil fertility, irrigation scheduling.

Кириш. Бизга маълумки, қоплама экинлар илдизлари тупроқдаги озика айланишини сақлаб туришга ва тупроқнинг динамик тузилишини таъминлашга имкон беради. Улар тупроқни 25-30 % миқдоргача юмшатади, аэрацияга ёрдам беради ва тупроқ унумдорлиги учун зарур бўлган тупроқ микроорганизмларининг фаоллиги ва кўпайиши учун қулай шароит яратади. Жумладан, беда ўсимлигини перко ёки арпа каби экинлари билан баҳорги муддатда аралаш ҳолатда экиб, етиштириш нафақат биомасса ишлаб чиқариш учун муҳим, балки улар тупроқ унумдорлигига ижобий таъсир кўрсатадиган озика моддалари кўпайишига ҳам ўзининг салмоқли ҳиссасини қўшади. Уларнинг тупроқ остидаги илдизлари ҳам тупроқ эрозиясини камайтиришга ва тупроқ барқарорлигини оширишга ёрдам беради. Айниқса беда ўсимлиги бу борада бирмунча самарали ҳисобланади. Бундан ташқари, қопламали экинлар тупроққа органик моддалар қўшиш ва чиринди миқдорини ошириш учун жуда мос келади, бу эса ўз навбатида тупроқ сифати яхшилайдиган ва тупроқни соғломлаштиради. Демак, тупроқ унумдорлигини ошириш ва барқарор қишлоқ хўжалигида кўк масса миқдорини таъминлашнинг табиий ва самарали усули қоплама экинларни етиштириш орқали тупроқ ҳаётини барқарорлаштиришдан иборатдир.

Қоплама экинлар аралаш ҳолатда экилган ўсимлик билан бирга тупроқ таркибини яхшилаш ва тупроқнинг сувни ушлаб туриш қобилиятини ошириш учун ҳам муҳим манба ҳисобланади. Хусусан, азот йиғувчи хусусиятга эга бўлган бир қатор дуккакдошлар атмосфера азотини боғлайди ва уни тупроқда тўплайди ва шу билан тупроқ унумдорлигини ошириши ҳисобига зичлашган тупроқ қатламларини парчалашга ёрдам беради ва бу билан тупроқ тузилишини яхшилайдиган [2].

Ем-хашак экинни ҳисобланадиган беданинг суғориш тартибларини ишлаб чиқиш, пичан ҳосилдорлигини ошириш, алмашлаб экиш тизимларида ўрганиш ва парваришлаш бўйича Қ.Мирзажонов, Р.Орипов, А.Авлиякулов, Ҳ.Атабаева, И.Ерназаров, Б.Халиков, М.Хамидов, Б.Мамбетназаров, И.Исломов, Б.Матякубов, А.Иминов, Ф.Намозов, С.Малцев, А.Хожасов, Т.Рахимбаев, М.Тожиев, Я.Бўриев, Т.Ражабов, М.Хасанов, Е.Абдурахмонов ва бошқа олимлар томонидан турли тупроқ-иқлим шароитларида тадқиқотлар ўтказилган.

Қоплама экинларнинг илдиз тизими баравж ривожланиши орқали ўсимликлар тупроқдаги фойдали бирикмаларни тез ва осон ўзлаштириши ҳам бир қатор тадқиқотларда аниқланган. Бундан ташқари, қопламали экинлар тупроқдаги озика моддаларининг айланишини қўллаб-қувватлаб, тупроқ унумдорлигини 25-35 % га оширишига ёрдам беради. Улар тупроқнинг чуқур қатламларидан озика моддаларини ўзлаштиради ва парчаланганидан кейин уларни тупроқнинг юқори қатламларига чиқаради. Бу кейинги асосий экинларга ушбу озикавий моддалардан яхшироқ фойдаланиш имконини беради. Қоплама экинларни етиштириш нафақат тупроқни барқарорлаштириш ва унинг сувни ушлаб туриш қобилиятини яхшилаш, балки тупроқ унумдорлигини сақлаш ва яхшилашда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайдиган [1].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотларимиз Қашқадарё вилоятининг суғориладиган тақирсимон тупроқлари шароитида ПСУЕАИТИ Қашқадарё ИТС майдонларида олиб борилади. Тажриба 12 та вариантдан иборат бўлиб, 3 та такрорланишда, битта ярусда жойлаштирилди. Ҳар бир вариант 8 қатордан, қатор оралиғи 90 см, битта делянка умумий майдони 360 м², шундан ҳисоб майдони 180 м² ни ташкил этди. Тажрибалар 3 йил бир далада ўтказилади. Бунда беданинг якка ҳолда ва қоплама экинлар билан бирга парваришlashда суғориш тартиблари ишлаб чиқилади. Бунда ЧДНСга нисбатан 3 хил 60%, 70%, 80% суғориш олди тупроқ намликлари ўрганилган. Қоплама экинлар сифатида арпа, перко ва қизил себарга олиниб, беда экини баҳорда экиб парваришланмоқда.

Таҳлил ва натижалар. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қоплама экинлар чиринди ҳосил бўлишида салмоқли рол ўйнайди ва тупроқдаги чиринди миқдорини оширишга катта ҳисса қўшади. Бизга маълумки, гумус ўсимликларнинг ўлик қисмлари ва микроорганизмлардан ҳосил бўлган ва тупроқ унумдорлиги учун зарур бўлган органик моддалардан ташкил топган. У озика моддаларини сақлайди, тупроқнинг сувни ушлаб туриш қобилиятини яхшилайдди ва тупроқ микроорганизмларининг фаолиятини кўллаб-қувватлайди. Айниқса, илдизлар чиринди ҳосил бўлишига катта таъсир кўрсатади. Айни вақтларда табиатда турли хил қоплама экинлар мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири тупроққа ўзига хос фойда келтиради.

2023-йилдан Қашқадарё вилоятининг тақирсимон тупроқларида олиб борилаётган тадқиқотларда баҳорги муддатда парваришланаётган беданинг Тошкент-1 навини қоплама экинлар (арпа, себарга, перко) билан аралаш ҳолда экилганда, якка ҳолда етиштирилган бедага нисбатан кўк масса ва пичан масса ҳосилдорлиги юқори бўлиши, сувга бўлган талабнинг камайиб, ривожланиш кўрсаткичлари эса бир мунча юқори бўлганлиги қайд этилди. Жумладан, бедани баҳорги муддатда себарга, арпа ва перко билан аралаш ҳолда экилиб, олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, мавсум давомида 4 марта ўрим йиғим ишлари олиб борилган вариантларда энг юқори жами ҳосилдорлик кўрсаткичи бедани қизил себарга билан қоплама экин сифатида аралаш экилган ва ЧДНСга нисбатан 80% суғориш олди тупроқ намлигида суғорилганда олиниб, кўк масса 697,5 ц/га ни ташкил этганлиги кузатилди. Кейинги ўринда эса юқори ҳосилдорлик беда+арпа қоплама экин экилган ва ЧДНСга нисбатан 80% суғориш олди тупроқ намлигида суғорилган вариантда олиниб, 685,3 ц/га ни ташкил этди. Беда перко билан қўшиб экилган ва 80% намликда суғорилганда эса ҳосилдорлик 638,1 ц/га, якка ҳолда парваришланиб, 80% намликда суғорилган Тошкент-1 навида 608,5 ц/га, назорат учун экилган Тошкент-3192 навида эса 554,5 ц/га ни ташкил этганлиги аниқланди.

Пичан ҳосилдорлиги ҳам юқори бўлишида қоплама экинлар аҳамиятли ҳисобланиб, бунда ҳам энг юқори кўрсаткич 275,8 ц/га ЧДНСга нисбатан 80% суғориш олди тупроқ намлигида суғорилган беда+қизил себарга қоплама экин аралаш экилган вариантларда олинди. Кейинги ўринда эса юқори ҳосилдорлик беда+арпа қоплама экин экилган ва ЧДНСга нисбатан 80% суғориш олди тупроқ намлигида суғорилган вариантда олиниб, 255,8 ц/га ни ташкил этди.

Хулоса ва таклифлар. Беда кўп ҳолатларда баҳорги муддатда экилганда қоплама экинлар билан бирга аралаш ҳолда экилишининг асосий сабаби бу 1-ўрим ҳосилини ошириш ҳисобланади. Ушбу тадқиқотларда шундай қонуниятлар аниқландики, беда қоплама экинлар билан қўшиб экилган барча вариантларда 1-ўрим ҳосили якка ҳолда парваришлангандагига нисбатан юқори бўлиши кузатилди. Қоплама экинлар самарадорлиги тадқиқ қилинганда эса куйидаги қонуниятлар кузатилди. Бунда қоплама экинлар орасида перко ўта юқори самара кўрсатиб, 1-ўрим ҳосили энг юқори яъни перконинг ўзидан 145,3 ц/га ва беда билан бирга жами 232,9 ц/га ҳосил олиниб, якка ҳолда парваришланган назорат Тошкент-3192 навида нисбатан 86,2 ц/га, Тошкент-1 навида нисбатан эса 76,5 ц/га юқори кўк масса олинганлиги кузатилди. Аммо афсуски перко экини ўта жадал ўсиб ривожланиши ва ҳосил тўплаши эвазига беда экини деҳқонлар тилида айтганда “қисилиб ривождан ортда қолиб кетганлиги” кузатилди. Бу эса кейинги ўримларда ҳам яққол намоён бўлиб, яқунда перко билан беда қўшиб экилган вариантларда ҳосилдорлик пасайганлиги кузатилди. 1-ўримда беда перко билан

экилганда энг юқори ҳосил олинди, аммо яқунда жами ҳосил юқори бўлмаганлиги кузатилди. Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳар бир қоплама экин турининг ўзига хос хусусиятлари ва афзалликларини ҳисобга олиш, шунингдек, ўсимликларни етиштириш усулларини тупроқнинг индивидуал эҳтиёжлари ва хўжаликнинг ўзига хос талабларига мослаштириш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Авлиякулов А.Е. “Мамлакатимиз деҳқончилик тизими истиқболлари”. Монография. - “НИСҲОН НОСҲИР” нашриёти. -Тошкент. 2015 й.
2. Авлиякулов А.Е. “Мамлакатимиз деҳқончилик тизими шаклланишида фермерларимиз ўрни”. Монография. - “Наврўз” нашриёти. -Тошкент. 2015 й. -Б. 1-388.
3. Атабаева Ҳ., Юлдашева З., Исламов А. Ботаника, ем-хашак етиштириш, агрономия асослари. // Дарслик. Т.2008 й.
4. Мирзажонов Қ., Сатилов Ф., Раҳмонов Р. “Алмашлаб экишда беданинг ўрни”. //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. №2. 2017.
5. M.A.Avliyakov, N.H.Durdiyev, N.Q.Rajabov, F.F.G’opporov. ///The changes of cotton seed-lint yield in parts of furrow length under different irrigation scheduling. /// Journal of Critical Reviews. ISSN- 2394-5125.Vol 7, Issue 5, 2020.
6. Исломов И. Научные основы изучения режима орошения люцерны в зависимости от норм минеральных удобрений в условиях северного и южного Таджикистана а также Бухарской области Узбекистана. //Диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук (DSc). – Ташкент 2020. – с. 28-200.
7. <http://www.urugmarkaz.uz>

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 6, НОМЕР 2

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000